

DOI: 10.5281/zenodo.6632703

ფიზიკური თერაპიის გავლენა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III ტიპის შემთხვევებში

ელისო მურვანიძე - ფიზიკური თერაპევტი (Ph.D) (PT);

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;

ელ. ფოსტა: murvanidzeeliso@yahoo.com.

აბსტრაქტი. დაკვირვების მიზანს წარმოადგენდა სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III ტიპის შემთხვევებში ფიზიკური თერაპიის გამოყენებით ფუნქციური მდგომარეობის შენარჩუნების განსაზღვრა, პირველჯერზე შევისწავლეთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის III ტიპის მოძრაობები, შესწავლილი მოძრაობებიდან გამომდინარე დავადგინეთ რომ ფიზიკური თერაპია უნდა იყოს მდგომარეობის შენარჩუნებაზე ორიენტირებული.

შესავალი

სპინალური კუნთოვანი ატროფია გენეტიკური, პროგრესირებადი ნერვ-კუნთოვანი დაზიანებაა, რომელიც იწვევს კუნთების სისუსტეს/ატროფიას, სკა იშვიათი დაავადებების ჯგუფს მიეკუთვნება და დაახლოებით 11000 დან 1 ახალშობილს აღენიშნება მსოფლიოში. უმეტესად დიაგნოსტირდება ბავშვთა ასაკში და გენეტიკურ მიზეზს წარმოადგენს [2].

სპინალური კუნთოვანი ატროფია ეს არის დეგენერაციული პროგრესირებადი დაავადება, რომელსაც გააჩნია 4 ფორმა და ის იწყება სხვადასხვა ასაკის დროს. (მიზეზი SMN1 გენის მუტაცია, რის გამოც SMN პროტეინის გამომუშავება მცირდება).

დაავადების სიმძიმე დამოკიდებულია მის ტიპზე. განასხვავებენ:

I ტიპი - გამოვლინდება 6 თვემდე, რთული ფორმა და ხშირად 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილის მიზეზი ხდება

სიმპტომები: კუნთების განლევა და ძალის არქონა, სიარულის პრობლემა, ჯდომა დამოუკიდებლად, თავისჭერის უუნარობა, სუნთქვის და ყლაპვის გაძნელება.

II ტიპი - გამოვლინდება 7-დან 18 თვის ასაკში, სიცოცხლის უნარიანობა გაცილებით ხანგრძლივია ვიდრე პირველის შემთხვევაში.

სიმპტომები: ვერ დადიან, ხერხემლის დეფორმაცია, სუნთქვის და ყლაპვის გაძნელება, პატარა დროით ჯდომა, რასაც შემდეგ კარგავენ.

III ტიპი - გამოვლინდება 1 წლის და 6 თვის ასაკში

სიმპტომები: კუნთების სისუსტე, უმრავლესობას უშუძლია სიარული გარკვეული ხანი, ვინაიდან დაავადება პროგრესირებს ეს უნარისც რაღაც პერიოდის შემდეგ იკარგება.

IV ტიპი - ვლინდება 35 წლის ასაკში, ატროფიის ნიშნები აღმოცენდება ხელებში და ფეხებში, მყესებში, ვრცელდება გულმკერდის არეში [1, 2].

მეთოდები

დაკვირვება ჩატარდა 3 პაციენტზე, მათი ასაკი იყო 26 თვე და 32 თვე რომლებიც 2017-2021 წლების განმავლობაში. სპინალური კუნთოვანი ატროფიის შეფასება მოხდა ჯერ გენეტიკოსის, შემდეგ გადმომისამართებული იყო რეაბილიტაციის ცენტრში, ამავე

ცენტრში მოხდა შეფასება ექიმი ნევროლოგის მიერ, რომელმაც განსაზღვრა დაავადების სიმძიმის ხარისხი.

დაკვირვება მოხდა ბავშვის უნარების მიხედვით:

- გადაბრუნება,
- ჯდომა,
- წამოჯდომა,
- ოთხზე დგომა,
- დგომა,
- სიარული.

დაკვირვება ხდებოდა ყოველი 6 თვეში, ასევე ყურადღება ექცეოდა ბავშვის ასაკს რომელ ასაკში რა ვითარდებოდა ან იკარგებოდა.

ფიზიკური თერაპია ძირითადად მიმართული იყო ბავშვის მდგომარეობის შენარჩუნებაზე და კუნთური ძალის მომატებაზე.

ძირითადად ხდებოდა:

- სახსრების პასიური დამუშავება
- ბავშვის უნარების განვითარება (თავის აწევას, გადაბრუნებას, ჯდომას, წამოჯდომას, ოტხზე დგომა, დგომა, სიარულს)
- კუნთური ძალის მომატება სხვადასხვა ინვენტარი გამოყენება (ინვენტარის სიმძიმე არ აღემატებოდა 500 გრ)
- აქტიური ფიზიკური ვარჯიშები:
აზიდვები, (P- პოზაში);
S- პოზაში განტელების აწევა/დაწევა -ზედა კიდურებით;
გადაბრუნება/გადმობრუნება;
P- პოზაში მენჯის წამოწევა;
წამოჯდომები(მარჯვენა/მარცხენა);
ჯდომის დროს პირამიდის აწყობა საპირისპირო მხარეს;
დგომა განსაზღვრული დროით;
სიარული ნაბიჯების რაოდენობის დათვლით.

მიღებული შედეგები და დასკვნები:

I ჯგუფში გაერთიანებული იყო სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვები, სადაც ხდებოდა შემანარჩუნებელი ფიზიკური თერაპია, მათი მდგომარეობა გაცილებით უკეთ წარიმართა, მათ წელიწადში უტარდებოდათ 120 დღე, პირველი 3 წელი კვირაში 5 დღე, 2 წლის შემდეგ კვირაში 3 ან 2 დღე.

II ჯგუფში გავაერთიანეთ სპინალური კუნთოვანი ატროფიის მქონე ბავშვები, რომლებიც მკურნალობდნენ 2005/2006 - 2013/2014 წლებში, მათი მონაცემები ამოღებული იყო ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან.

ცხრილი 1.

უნარები	მკურნალობამდე	1 წლის შემდეგ	2 წლის შემდეგ	3 წლის შემდეგ	4 წლის შემდეგ	5 წლის შემდეგ

I ჯგუფი	გადაბრუნება	+	+	+	+	+	+
	ჯდომა	+	+	+	+	+	+
	წამოჯდომა		+	+	+	+	+
	ოთხზე დგომა		+	+	+	+	+
	დგომა	+	+ 6 წთ	+12 წთ	+12 წთ		
	სიარული		+11-15	+15-23	+15-23		
II ჯგუფი	გადაბრუნება	+	+	+	+	+	+
	ჯდომა	+	+	+	+	+	
	წამოჯდომა		+	+	+		
	ოთხზე დგომა		+	+	+		
	დგომა	+	+ 5 წთ	+ 5 წთ	+2 წთ		
	სიარული		+5-11	+5			

პირველი ჯგუფის შემთხვევაში ფუნქციური უნარების განვითარება დაიწყო მკურნალობის პირველივე წლიდან და გაუმჯობესება ხდებოდა 3 წლის განმავლობაში, შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში მოხდა მდგომარეობის სტაბილიზაცია და 3 წლის შემდეგ დაიწყო დაავადებამ პროგრესირება და მას მიჰყვა უნარებიც, რაც შეეხება მეორე ჯგუფის ბავშვებს აქ მდგომარეობის სტაპილურობის ფაზა საერთოდ არ ყოფილა და 3 წლიდან დაიწყო დაავადებამ პროგრესი.

დასკვნა

1. პროგრესირებადი დაავადების დროს ფიზიკური თერაპიის მიზანი უნდა იყოს მდგომარეობის შენარჩუნება;
2. მდგომარეობის შემანარჩუნებელი მიზანი ფიზიკური თერაპიის დროს სპინალური კუნთოვანი ატროფიის სტაბილურობის ფაზა გაცილებით დიდხანს გაგრძელდა;
3. დაავადების პროგრესირება გაცილებით ნელა მიმდინარეობს ვიდრე სხვა შემთხვევებში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. მ. ჯანელიძე „კლინიკური ნევროლოგია“, 2013 წ.
2. ნ. ტატიშვილი, მ. გაბუნია, ი. ბოკერია „ბავშვთა ნევროლოგიურ დაავადებათა მკურნალობა“, 2011 წ.
3. G. Wegener „Progressive Spinal Muscular Atrophy“, 2019 წ.
4. Thomas, N. H, & Dubowitz, V. (1994). The natural history of type I (severe) spinal muscular atrophy. *Neuromuscul. Disord.*, 4, 497-502.
5. Ogino, S, Leonard, D. G, Rennert, H, Ewens, W. J, & Wilson, R. B. (2002). Genetic risk assessment in carrier testing for spinal muscular atrophy. *Am. J. Med. Genet.*, 110, 301-307.
6. https://www.researchgate.net/publication/236832949_Spinal_Muscular_Atrophy_Classification_Diagnosis_Background_Molecular_Mechanism_and_Development_of_Therapeutics

DOI: 10.5281/zenodo.6632703

THE EFFECT OF PHYSICAL THERAPY IN CASES OF THREE TYPES OF SPINAL MUSCULAR ATROPHY

Eliso Murvanidze - physiotherapist (Ph.D) (PT);

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia;

E-mail:murvanidzeeliso@yahoo.com.

Abstract. The aim of the observation was to determine the maintenance of functional status in cases of III types spinal muscular atrophy using physical therapy. In the beginning, we studied III types of movements in cases of spinal muscular atrophy. Based on the movements studied, we determined that physical therapy should be focused on maintaining the condition.

Keywords: spinal muscular atrophy, physical therapy.